

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhrinov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhrinov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

**ДИСТАЛ БИЛАК-ТИРСАК БЎҒИМИ НОСТАБИЛЛИГИ, РЕНТГЕНОЛОГИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАХОЛАШ****Эранов Ш.Н.**Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон
sherzod.eranov@mail.ru

Резюме. Ушбу мақолада болалар дистал билак-тирсак ностабиллигида рентгенологик кўрсаткичлари ва уни баҳолаш усуллари келтирилган бўлиб, 28 нафар болалар рентгенологик текширув натижалари ўрганилган. Беморлар ёши 9 ёшдан 18 ёшгача ташиқил этиб, беморлар асосан ҳаракатда ёки жисмоний зўриқишда билак-кафт бўғимидаги оғриққа шикоят қилишган. Барча беморлар олд, ён ва функционал усулда рентгенологик текширувдан ўтказилган. Беморларнинг билак-тирсак бурчагидаги ўзгаришлар: 7 та беморда бурчакнинг камайиши, 17 беморда кўпайиши ва 4 беморда нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Кўпгина беморларда (22 ёки 78,5%) воляр бурчакнинг камайиши, манфий кўрсаткичда, 2 та (7,1%) беморда ўзгаришсиз ва 4 та (14,2%) беморда ўртача кўрсаткичдаги ўзгаришлар аниқланган. Билак-тирсак индекси нормал кўрсаткичлардан 3,1 мм гача оғиши кузатилган. 3 та (10,7%) беморда ноль варианты аниқланган бўлса, яна 3 та (10,7%) беморда билак-тирсак индекси ўзгармаган ҳолатда манфий варианты аниқланган. Радиоульнар масофа 22 (78,5%) беморда манфий кўрсаткич бўлиб, -4,2 дан -12,8 мм гача диапазонни ташиқил этган, 6 та (21,5%) беморда мусбат кўрсаткич, 2 дан 12 мм гача диапазондан иборат бўлган. Радиоульнар масофа бўйича 18 та (64,2%) беморда кўпайиши 4,7 дан 12,7 ммгача диапазонда, 10 та (35,8%) эса нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Ўрганилган натижалар, клиник текширишлар дистал билак-тирсак бўғими ностабиллигида, тирсак суяги бошчасининг кафт усти соҳасига чиқиши кўп кузатилганини кўрсатади. Шунинг учун ҳам дистал билак тирсак бўғими ностабиллигида тирсак суяги бошчасини чиққан ҳолатида рентгенофункционал текширишни ўтказиши зарур. Келтирилган рентгенологик кўрсаткичларни жаррохлик даволашда режалаштириши учун қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: дистал билак-тирсак бўғими, билак суяги, тирсак суяги, воляр бурчак, Галеаци жароҳати.

**INSTABILITY OF THE DISTAL RADIOULNARY JOINT, ASSESSMENT OF X-RAY
INDICATORS****Eranov Sh.N.**Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan
sherzod.eranov@mail.ru

Resume. The article presents x-ray indicators and methods for their assessment in cases of distal instability of the radioulnar joint in children; the results of x-ray examination of 28 children are studied. The age of the patients ranged from 9 to 18 years; the patients' complaints mainly arose from pain in the wrist joint during movement or physical activity. All patients underwent direct, lateral and functional x-ray examination. Changes in the radioulnar angle in patients: a decrease in the angle in 7 patients, an increase in 17 patients and approaching normal values in 4 patients. In most patients (22 or 78.5%) a decrease in the volar angle to a negative value, without change in 2 (7.1%) patients and a change in the average value in 4 (14.2%) patients. There was a deviation of the radioulnar index from normal values of up to 3.1 mm. In 3 (10.7%) patients a null variant was identified, and in another 3 (10.7%) patients a negative variant was identified, while the radioulnar index did not change. Radioulnar distance was negative in 22 (78.5%) patients, ranging from -4.2 to -12.8 mm and positive in 6 (21.5%) patients, ranging from 2 to 12 mm. In 18 (64.2%) patients, the increase ranged from 4.7 to 12.7 mm, and in 10 (35.8%) there were values close to normal. The studied results and clinical examination show that with instability of the distal radioulnar joint, dislocation of the head of the ulna into the palmar region is often observed. Therefore, in case of distal instability of the radioulnar joint, it is necessary to conduct a functional X-ray examination. It is important to use these radiological indicators for planning surgical treatment.

Key words: distal radioulnar joint, radius, ulna, radioulnar angle, Galeatia injuries.

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДИСТАЛЬНОГО ЛУЧЕЛОКТЕВОВОГО СУСТАВА, ОЦЕНКА РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Эранов Ш.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан
shertzod.eranov@mail.ru

Резюме. В статье представлены рентгенологические показатели и методы их оценки при дистальной нестабильности лучелоктевого сустава у детей, изучены результаты рентгенологического исследования 28 детей. Возраст больных колебался от 9 до 18 лет, жалобы у больных преимущественно возникали на боли в лучезапястном суставе при движении или физической нагрузке. Всем пациентам проведено прямое, боковое и функциональное рентгенологическое исследование. Изменения лучелоктевого угла у больных: уменьшение угла у 7 больных, увеличение у 17 больных и приближение к нормальным значениям у 4 больных. У большинства пациентов (22 или 78,5%) уменьшение волярного угла в отрицательный показатель, без изменения у 2 (7,1%) больных и изменения среднего показателя у 4 (14,2%) больных. Наблюдалось отклонение лучелоктевого индекса от нормальных значений до 3,1 мм. У 3 (10,7%) пациентов выявлен нулевой вариант, а еще у 3 (10,7%) пациентов выявлен отрицательный вариант при этом лучелоктевой индекс не изменился. Радиоульнарное расстояние было отрицательным у 22 (78,5%) пациентов в пределах от -4,2 до -12,8 мм и положительным у 6 (21,5%) пациентов в пределах от 2 до 12 мм. У 18 (64,2%) пациентов увеличение находилось в пределах от 4,7 до 12,7 мм, а у 10 (35,8%) имели значения, близкие к норме. Изученные результаты, клиническое обследование показывают, что при нестабильности дистального лучелоктевого сустава часто наблюдается вывих головки локтевой кости в ладонную область. Поэтому при дистальной нестабильности лучелоктевого сустава необходимо проводить рентгенофункциональное исследование. Указанные рентгенологические показатели важно использовать для планирования хирургического лечения.

Ключевые слова: дистальный лучелоктевой сустав, лучевая кость, локтевая кость, лучелоктевой угол, повреждения Галеации.

Кириш. Билак суякларининг дистал синиклари кўп холларда дистал билак-тирсак бўғимининг постравматик ностабилигида олиб келади [1-4]. Кичик ёш гуруҳидаги болаларда билак суяклари дистал охири синикларида қолдиқ деформацияларни компенсациялаш хусусияти мавжуд бўлиб, бу бола ёшига ва синиш локализациясига боғлиқдир [6]. Болаларда маълум бир коррекциялаш хусусияти 9-12 ёшларга тўғри келади, ушбу ёш оралиғида синикни тўғри баҳолашмаслик, нотўғри консолидацияга ва деформацияларга сабаб бўлади [8]. Бир ёки иккала билак суякларининг нотўғри консолидацияси, дистал билак-тирсак суякларининг номутаносиблиги ва билакнинг ротацион ҳаракати чекланишига олиб келади [1,3,4]. Галеаци жароҳатида, катталар ва ўсмирларда бир хил механизмда билак суяги дистал охирининг синиши ва тирсак суяги бошчасининг чиқиши кузатилади, бунда албатта билак-тирсак бўғими юмшоқ тўқимали стабилизаторлари зарарланади. Бу турдаги жароҳатларни аниқлаш, билак ва тирсак суяклари ўсиш зоналарининг зарарланишларини тўғри баҳолаш муҳимдир [9]. Болаларда травма хисобига юзага келган дистал билак-тирсак бўғимининг ностабилигида (БТБН) стандарт икки проекциядаги ва иккала бўғимни қамраб оладиган рентгенография ўтказилади [2,13]. Катталарда БТБН рентгенографик текширувида билак-тирсак бурчаги, билак суягининг воляр инклинацияси, билак-тирсак индекси ва радио-ульнар масофа баҳоланади [10]. Кўпгина муаллифларнинг фикрича, рентгенометриядаги ҳар қандай ўзгаришлар, билак-кафт бўғими ва кафтнинг функционал ҳолатининг ўзгаришларига олиб келади [11,13]. Ўрганилган адабиётлар шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтгача болалар дистал билак-тирсак бўғими ностабилигининг рентгенологик кўрсаткичлари ҳақида ва бола ўсиш давридаги билак суякларининг анатомо- физиологик хусусиятлари ҳақида маълумотлар етарлича ёритилмаган.

Ишнинг мақсади болалар дистал билак-тирсак ностабилигида рентгенологик кўрсаткичларни баҳолаш.

Материал ва услублар: РИТОИАТМ Самарқанд филиали Болалар ўткир шикастлари оқибатлари бўлимида 28 нафар болалар (16 та ўғил бола ва 12 та қиз бола) рентгенологик текширув натижалари ўрганилган. Беморлар ёши 9 ёшдан 18 ёшгача ташкил этиб, беморлар асосан ҳаракатда ёки жисмоний зўриқишда билак-кафт бўғимидаги оғриққа шикоят қилишган. Клиник кўриқда беморларда тирсак суяги бошчасининг ярим ёки тўлиқ чиқиши, билакнинг ротацион функциясининг бузилиши аниқланган. Болаларнинг 12 ёшлигида тирсак суяги бошчасининг суякланиши тўлиқ шаклланиб, билакнинг билак-кафт бўғими юзаси ҳам тўлиқ ривожланиб бўлади, бу эса билак-кафт

бўғими суякларининг анатомик тузилиш кўрсаткичларини рентгенометрик баҳолаш имкониятини яратади [9,10].

Беморларни рентгенологик текшириш РИТОИАТМ Самарқанд филиалидаги Titan 2000 рентген аппаратида амалга оширилиб, бунда олд-орқа ва ён проекцияларда, шунингдек функционал ҳолатда ҳам бажарилган. Тўғри проекциядаги рентгенография беморнинг ўтирган ёки тик ҳолатида, тирсак бўғимида 90° букилган, қўл кафти ва билак, кафт ички юзаси билан столга ётқизилган ҳолатда амалга оширилган. Рентген трубкани тирсак суяги бошчасига марказлаштириб, билак ўқиға перпендикуляр равишда 100 см масофали фокусда бажарилган. Ён проекциядаги рентгенографияда қўл панжа ва билак столга ульнар юзаси билан ётқизилган ҳолатда амалга оширилиб, бунда рентген нурлари тутами ва фокуси худди тўғри проекциядаги каби йўналтирилган [14]. Функционал рентгенография ҳам ён проекцияда, тирсак суяги бошчаси чиққан ҳолатида амалга оширилиб, бунда тирсак суяги бошчасининг чиқиш йўналишига кўра пронация ёки супинация ҳолати берилган.

Рентгенограммаларни анализ қилишда билак суякларининг дистал қисмларининг фазодаги ҳолати баҳоланган:

1. Билак-тирсак бурчаги – иккита ўзаро кесувчи чизиклардан: билак ўқиға перпендикуляр чизик ва бигизсимон ўсиқ юқори қиррасидан билак бўғим юзасининг тирсак қиррасигача тортилган чизиклардан ҳосил бўлади (1-расм). Адабиётлардаги маълумотларга кўра ушбу бурчак 13 дан 30° гача бўлиб, ўртача $22-24^{\circ}$ ни ташкил этади [11].

1-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак бурчаги (АОВ) ВО ва АО чизикларининг кесишмасидан ҳосил бўлган.

2. Воляр бурчак – ён проекцияда аниқланиб, иккита чизиклардан: билак ўқиға перпендикуляр чизик ва билак суяги бўғим юзаси олд ва орқа қирралари бирлаштирувчи чизикдан ҳосил бўлади (2а-расм). Ушбу кўрсаткич нормада $10-12^{\circ}$ ни ташкил этади [3,12].

3. Радиоульнар масофа – ён проекцияда билак ва тирсак суякларининг дорсал контурлари орасидаги масофа бўлиб, миллиметрларда ўлчанади ва ўртача $-2..+17$ мм ташкил этади [13]. Радиоульнар масофанинг манфий кўрсаткичи, тирсак суяги билак суягига нисбатан дорсал жойлашганини билдиради (2b-расм).

2-расм. а – воляр бурчак \angle ВОС, b – радиоульнар масофа – билак ва тирсак суякларининг дорсал контурлари орасидаги масофа.

4. Билак-тирсак индекси – тўғри проекцияда билак ва тирсак суякларининг узунлигини солиштиришга имкон берадиган индекс бўлиб, билак-кафт бўғими юзасидан ва билак суяги сигмасимон сатх юзасидан ўтказилган чизиклар оралиқ масофасидан аниқланади (4-расм). Ўртача бу кўрсаткич $-2,5$ дан $+3,1$ мм гача бўлади.

4-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак индекси – билак ва тирсак суяклари узунликлари нисбати: а – норма, b – нейтрал, с – мусбат варианты

Бизнинг тадқиқотимизда 9-11 ёшли болалар билак тирсак индексини аниқлаш учун Hofner усули қўлланилган [5]. 12 ёшдан катта болаларда эса катталарга хос аниқлаш усули ишлатилган (5-расм).

5-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак индекси (Hofner усулида ўлчаш): а – тирсак суяги метафизининг охириги проксимал нуктасидан, билак суяги метафизининг охириги проксимал нуктасигача бўлган масофа, b – тирсак суяги охириги дистал нуктасидан, билак суяги охириги дистал нуктасигача бўлган масофа.

Натижалар. Текширилган барча беморлар анамнезида билак ва тирсак суяклари дистал структураларининг турли даражадаги травмалари кузатилган. 1-жадвалда текширилган болалар дистал билак-тирсак бўғими рентгенометрик кўрсаткичлари ва адабиётлардаги кўрсаткичлар билан солиштирма натижалари келтирилган.

1-жадвал

Дистал билак-тирсак ностабилиги бўлган беморлар билак-тирсак бурчаги ва воляр бурчаги кўрсаткичлари

Беморлар сони	Билак-тирсак бурчаги (град) 22-24 ⁰ [9]	Беморлар сони	Воляр бурчак (град) 10-12 ⁰ [9]
2	8-12	9	-17,7...0
3	13-17	7	1,0-5,0
4	18-22	6	6,0-9,0
5	23-24	2	10,0-12,0
11	25-29	4	13,0-18,5
3	30-45		

Беморларнинг билак-тирсак бурчагидаги ўзгаришлар: 7 та беморда бурчакнинг камайиши, 17 беморда кўпайиши ва 4 беморда нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Кўпгина беморларда (22 ёки 78,5%) воляр бурчакнинг камайиши, манфий кўрсаткичда, 2 та (7,1%) беморда ўзгаришсиз ва 4 та (14,2%) беморда ўртача кўрсаткичдаги ўзгаришлар аниқланган. Билак тирсак индекси нормал кўрсаткичлардан 3,1 мм гача оғиши кузатилган. 3 та (10,7%) беморда ноль варианты аниқланган бўлса, яна 3 та (10,7%) беморда билак тирсак индекси ўзгармаган ҳолатда манфий варианты аниқланган. Радиоульнар масофа 22 (78,5%) беморда манфий кўрсаткич бўлиб, -4,2 дан -12,8 мм гача

диапазонни ташкил этган, 6 та (21,5%) беморда мусбат кўрсаткич, 2 дан 12 мм гача диапазондан иборат бўлган. Радиоульнар масофа бўйича 18 та (64,2%) беморда кўпайиши 4,7 дан 12,7 ммгача диапазонда, 10 та (35,8%) эса нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган.

Хулоса. Дистал билак тирсак бўғими ностабиллигини рентгенологик текшириш касаллик этиопатогенезини эътиборга олган ҳолда структуравий ўзгаришларни баҳолаш имконини беради. Ўрганилган натижалар, клиник текширишлар дистал билак-тирсак бўғими ностабиллигида, тирсак суяги бошчасининг кафт усти соҳасига чиқиши кўп кузатилганини кўрсатади. Шунинг учун ҳам дистал билак-тирсак бўғими ностабиллигида тирсак суяги бошчасини чиққан ҳолатида рентгенофункционал текширишни ўтказиш зарур. Келтирилган рентгенологик кўрсаткичларни жарроҳлик даволашда режалаштириш учун қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andersson J.K., Lindau T., Karlsson J., Friden J. Distal radioulnar joint instability in children and adolescents after wrist trauma. *J Hand Surg Eur Vol.* 2014;39(6):653-661. doi: 10.1177/1753193413518707
2. Cha S.M., Shin H.D., Jeon J.H. Long-term results of Galeazzi-equivalent injuries in adolescents – open reduction and internal fixation of the ulna. *J Pediatr Orthop B.* 2016;25(2):174-182. doi: 10.1097/BPB.0000000000000259.
3. Eranov Sh. N., Eranov N. F. Our experience in the surgical treatment of chronic dislocations of the radial head in children // *Journal Bulletin of the Association of Doctors of Uzbekistan.* – 2016. – No. 3. – pp. 45-48. (in Russ)
4. Fitoussi F. [Hand injuries in children]. *Chir Main.* 2013;32 Suppl 1:2-6. doi: 10.1016/j.main.2013.02.017. (In French).
5. Hafner R., Poznanski A.K., Donovan J.m. Ulnar variance in children – standard measurements for evaluation of ulnar shortening in juvenile rheumatoid arthritis, hereditary multiple exostosis and other bone or joint disorders in childhood. *Skeletal Radiol.* 1989;18(7):513-516. doi: 10.1007/BF00351750.
6. Hisamutdinova A.R., Karelina N.R. [Osteogenesis of forearm and hand – a valid criterion for determining biological age]. *Russian Biomedical Research. Rossiiskie biomeditsinskie issledovaniya.* 2017;2(4):42-47. (In Russian).
7. Kadubovskaya E.A. [The modern capabilities of x-ray diagnostics of wrist ligament injuries (review)]. *Travmatologiya i ortopediya Rossii* [Traumatology and Orthopedics of Russia]. 2010;16(4):93-101. doi: 10.21823/2311-2905-2010-0-4-93-101. (In Russian).
8. Komarovskiy V., Keslya O. [Quantitative radiographic evaluation of injury severity for distal radius fractures]. *Ekstrennaya meditsina [Emergency medicine].* 2014; 2(10):65-74. (In Russian).
9. Medoff R.J., Koehler S.M. Radiographic Parameters of Distal Radius Fractures. In: *Distal radius fractures. Evidence-based management.* Elsevier; 2021. p. 43-50. doi: 10.1016/C2019-0-00481-5.
10. Miller A., Lightdale-miric N., Eismann E., Eismann E., Carr P., Little J.K. Outcomes of Isolated Radial Osteotomy for Volar Distal Radioulnar Joint Instability Following Radial malunion in Children. *J Hand Surg Am.* 2018;43(1):81.e1-81.e8. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.07.012.
11. Proshchenko Ya.N. [Causes of instability in the distal radioulnar joint in children]. *Detskaya khirurgiya. [Russian Journal of Pediatric Surgery].* 2015;19(1):28-30. (In Russian).
12. Schneiders W., Biewener A., Rammelt S., Rein S., Zwipp H., Amlang m. [Distal radius fracture. Correlation between radiological and functional results]. *Unfallchirurg.* 2006;109(10):837-844. (In German). doi: 10.1007/s00113-006-1156-8.
13. Zimmerman R.M., Jupiter J.B. Instability of the distal radioulnar joint. *J Hand Surg Eur Vol.* 2014;39(7):727-738. doi: 10.1177/1753193414527052
14. Zyluk A., Piotuch B. Distal radioulnar joint instability: a review of literature. *Pol Orthop Traumatol.* 2013;78:77-84.